

**СОРТА ТРАВЯНИСТЫХ ПИОНОВ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В
КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. Н. В. БАГРОВА**

Пидгайна Е.С.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: pidgainaja@mail.ru*

Аннотация. Пидгайна Е.С. Сорты травянистых пионов североамериканской селекции в коллекции Ботанического сада им. Н. В. Багрова. Приведены результаты интродукционного изучения сортов травянистых пионов североамериканских селекции коллекции Ботанического сада имени Н.В. Багрова Института «Таврическая академия» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Выполнено комплексное сортоизучение включающее: фенологические наблюдения, оценку зимостойкости, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим условиям, поражаемость болезнями и вредителями, оценку декоративных качеств. Выделено 34 высокоперспективных сорта для использования в озеленении в Предгорной зоне Крыма.

Ключевые слова: травянистые пионы, североамериканские сорта, сортоизучение, декоративность, перспективные сорта, Предгорная зона Крыма.

Abstract. Pidgainaya E.S. Varieties of herbaceous peonies of North American breeding in the collection of the N. V. Bagrov Botanical Garden. The results of a study of herbaceous peonies of North American varieties collection of the N. V. Bagrov Botanical Garden of Crimean federal V.I. Vernadsky university. The comprehensive variety trials, including phenological observations, evaluation of winter hardiness, resistance to adverse weather conditions, vulnerability to diseases and pests, and ornamental quality is performed. 34 highly promising varieties have been identified for use in landscaping in Foothills of Crimea.

Keywords: herbaceous peonies, North American varieties variety studies, decorative, promising varieties, Foothills of Crimea.

Среди многолетних цветочных культур пион занимает одно из ведущих мест. Его популярности в значительной степени способствует высокие продуктивность и зимостойкость, долговечность, неприхотливость, относительная устойчивость к болезням и вредителям, к неблагоприятным абиотическим факторам, экологическая пластичность, что позволяет выращивать эти растения в различных климатических зонах, а также универсальность использования их в ландшафтном озеленении.

Пионы обладают яркими, красивыми, крупными и ароматными цветками и великолепным декоративным кустом. Период цветения композиции при правильном подборе сортов и благоприятных погодных условиях можно продлить до 1.5 месяцев. Окраска цветков пиона разнообразна — все оттенки белого, красного, розового и редко желтого цвета. Пион долговечное растение, при соблюдении агротехники может произрастать на одном месте до 20 лет.

Современная история развития культуры пиона начинается в первой половине XIX века, когда в ряд стран Европы — Англию, Нидерланды, Францию, Бельгию — попали сорта пионов из Китая. Среди них были сорта, полученные от пиона молочноцветкового и кустарниковых видов.

В начале XIX века второй родиной сортов пиона молочноцветкового стала Франция, искусным садоводам которой, принадлежит выдающаяся роль в развитии его культуры. Стоит упомянуть Лемона Николаса, работавшего садовником в Париже с 1803 года [5,7,11]. В современных каталогах и нашем саду сохранился один из его сортов — Эдулис Суперба — 1824 года регистрации.

Основным современным центром интродукции и селекции пионов в России является Ботанический сад Биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова [10]. Среди отечественных селекционеров стоит отметить А.А. Сосновец, В.Ф. Фомичеву, М.С. Успенскую. Коллекция травянистых пионов Ботанического сада им. Н.В. Багрова насчитывает 90 сортов и 3 вида [15]. 12 сортов из нашей коллекции

принадлежат отечественной селекции, 30 — французской, 34 — американской, остальные 17 — имеют английское, голландское, немецкое, японское и иное происхождение.

Исторически сложилось, что американские сорта преобладают в нашей коллекции и пользуются популярностью среди посетителей, мы решили эту группу рассмотреть более подробно.

В Америке первое упоминание пионов относится к 1771 году, однако интродукция большинства сортов началась в 1850 и привела к популярности этой культуры на Американском континенте. Здесь в 1903 году было создано общество пионоводов, которое существует по сей день и проводит огромную работу по упорядочиванию названий, созданию международных регистров и популяризации пионов [10]. В нашей коллекции представлены сорта 24 американских селекционеров, наиболее знаменитые из них Артур Сондерса, Уильям Бокстос, Уильям Креклер и Джеси Николс.

В первую очередь для цветочных культур ценятся декоративные качества сортов. Для их оценки существует много шкал [3, 4, 6, 8, 9]. Мы, в своих наблюдениях, используем 100 балльную «Методику государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [8], в которой характеризуются окраска, форма, величина, аромат цветка, прочность цветоноса, обилие цветения, а также общее состояние растения в момент осмотра и оригинальность сорта (табл. 1). При этом для немахровых сортов больше ценится форма цветка, а для махровых, соответственно – махровость.

Таблица 1. Шкала оценки декоративных признаков травянистых пионов

Название признака	Оценка признака по пятибалльной системе	Переводной коэффициент в зависимости от значимости признака		Максимальные оценки признака	
		Немахровых	Махровых	Немахровых	Махровых
Окраска цветка	5	2	2	10	10
Величина	5	1	1	5	5
Форма	5	1	1	10	5
Махровость	5	-	1	-	5
Цветонос (длина, прочность)	5	1	1	5	5
Декоративность вегетативной части куста	5	1	1	5	5
Обилие цветения	5	1	1	5	5
Аромат	5	1	1	5	5
Оригинальность	5	2	2	10	10
Выровненность сорта	5	1	1	5	5
Максимальная сумма баллов				60	60

В условиях интродукции в Предгорном Крыму период вегетации сортовых пионов составляет 193–221 день – с конца марта до первых заморозков. Длительностью и интенсивностью цветения, в большей степени определяются особенностями сорта. Цветение начинается в третьей декаде мая при сумме эффективных температур 730 °С. Наиболее ранним цветением из изучаемой группы обладает 'Coral Sunset'. Продолжительное цветение имеют сорта 'Bartzella', 'Moon of Nippon', 'Betty Groff', 'Bu-Te', 'President Taft' (рис. 1), у которых бутоны раскрываются постепенно, что и увеличивает продолжительность цветения.

Неоднократно отмечалось, что пионы в целом характеризуются непродолжительным, практически синхронным цветением. Поэтому в большей степени они представляют интерес для частных усадеб и создания эксклюзивных тематических экспозиций [2, 13].

1

2

3

4

Рис. 1. Сорты пионов. 1- 'Bu-Te', 2- 'Betty Groff', 3- 'Coral Sunset', 4- 'Golden Braselet'.

Оценку декоративных качеств проводили в период массового цветения. Определяли выровненность сорта по таким признакам: габитус, сроки цветения, размер и форма цветка на каждом растении. В предыдущих работах [12,14] мы высоко оценивали сорта травянистых пионов с чистой яркой или очень нежной и оригинальной окраской, устойчивой к выгоранию.

При оценке окраски цветка североамериканских сортов обратили внимание на то, что оригинально смотрятся сорта, которые со временем меняют интенсивность цвета 'Waikiki', 'Betty Groff', 'Bartzella', и конечно же 'Coral Sunset', который меняет окраску от кораллового до кремового. Сорта 'Mildred May', 'Big Ben' и 'Red Cloud' напротив выгорали, теряя декоративность.

В исследуемой группе все сорта обладают красивыми по форме цветками, независимо от того, к какому типу они относятся – простому: 'Waikiki', 'Neon', 'Nadi', 'Moon of Nippon', 'Do Tell', 'Bu-Te' 'Betty Groff', 'Alice', или махровому – 'Golden Braselet', 'Angelo Cobb Freeborn', 'Coral Sunset', 'Cornelia Shaylor', 'Ensign Moriarty', 'Kansas', 'James Lewis', 'Marilla Beauty', 'President Taft', 'Henry Bockstoce'.

Размер цветка не имеет решающего значения при оценке декоративности, тем не менее наиболее эффектно крупноцветковые сорта. К таким относятся 'Moon of Nippon', 'Bu-Te' 'Betty Groff', 'Bartzella', 'Coral Sunset', 'Cornelia Shaylor', 'Dr. F.G.Brethour', 'Ensign Moriarty', 'Kansas', 'Henry Bockstoce'.

Аромат характерен для всех сортов пионов, но не у всех он приятный. Наблюдения показали, что сорта с желтыми и коралловыми цветками, как правило, неприятно пахнут: 'Bartzella', 'Coral Sunset', они непригодны для срезки. Сорта с розовым околоцветником, напротив чаще обладают нежным запахом: 'Ensign Moriarty', 'Marilla Beauty', 'Cornelia Shaylor', 'President Taft'.

Категория оригинальность подразумевает наличие нового оттенка или рисунка окраски, нестандартной формы или строения цветка, позволяет выделить сорт среди других подобных. По этому признаку можно выделить 'Angelo Cobb Freeborn', 'Bartzella', 'Betty Groff', 'Bu-Te', 'Coral Sunset', 'Cornelia Shaylor', 'Do Tell', 'Dr. F.G.Brethour', 'Ensign Moriarty', 'Golden Braselet', 'James Lewis', 'Moon of Nippon', 'Kansas', 'Marilla Beauty', 'Neon', 'Nadi', 'President Taft', 'Henry Bockstoce', 'Waikiki'.

При оценке хозяйственно-ценных признаков (табл. 2) большее значение имеет устойчивость к болезням и вредителям, это выражается в максимальном переводном коэффициенте для этого признака. В Ботаническом саду ржавчина у пионов встречается практически у всех сортов ежегодно, остальные заболевания были отмечены единично и гораздо реже. В фазу бутонизации изредка появляется тля, однако на общую декоративность и жизнеспособность особей она влияния не оказывает. В связи с этим при оценке устойчивости сортовых пионов к болезням и вредителям мы учитывали, прежде всего, устойчивость к ржавчине. Поражения в значительной степени выражены на сортах 'Ellen Cowley', 'Big Ben', 'Mildred May', 'Marta Bulloch', 'Mary E. Nicholls', 'Mildred May', 'Miss Amerika', 'Red Cloud' влияет на декоративность.

Таблица 2. Шкала оценки хозяйственно-ценных признаков травянистых пионов

Название признака	Оценка признака в баллах	Переводной коэффициент
Устойчивость к болезням и вредителям	5	3
Зимостойкость	5	2
Устойчивость к неблагоприятным метеорологическим условиям	5	2
Изреженность посадок	5	1
Максимальная сумма баллов		40

Предгорный Крым находится в благоприятных условиях: при средних значениях абсолютных минимальных температур в диапазоне от $-9,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-12,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ [1], условия перезимовки растений усложняет неустойчивый снежный покров, который характерен лишь для 20 % зим, и чередование оттепелей и заморозков в феврале-марте, когда начинается отрастание. 34 исследуемых сорта не проявляли признаков подмерзания.

На декоративность пионов в период массового цветения может влиять дождь, что при наличии густомахровых цветков и непрочных побегов влечёт их полегание. Внезапное повышение дневной температуры останавливает распускание бутонов, что препятствует нормальному цветению поздних сортов.

Таким образом в результате проведения оценки декоративных качеств и хозяйственно-ценных признаков выявлено, что все 34 сорта травянистых пионов североамериканской селекции коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова проявляют высокие декоративные качества и являются высокоперспективными и среднеперспективными для использования в озеленении региона. В виду того, что цветение травянистых пионов не продолжительное, то даже самые высокодекоративные сорта: 'Angelo Cobb Freeborn', 'Bartzella', 'Betty Groff', 'Bu-Te', 'Coral Sunset', 'Cornelia Shaylor', 'Do Tell', 'Dr. F.G.Brethour', 'Ensign Moriarty', 'Golden Braselet', 'James Lewis', 'Moon of Nippon', 'Kansas', 'Marilla Beauty', 'Neon', 'Nadi', 'President Taft', 'Henry Bockstoe', 'Waikiki' в большей степени подходят для озеленения небольших тематических участков. Группу низкоперспективных не выделяли, так как отсутствуют сорта с оценкой ниже 75 баллов.

1. Агроклиматический справочник по АР Крым (1985–2005 гг.). Официальное издание. – Симферополь: Таврида, 2011. – 344 с.
2. Бейдеман И. Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – М.: Наука, 1974. – 150 с.
3. Васильева М. Ю. Методические указания по первичному сортоизучению травянистого пиона /М. Ю. Васильева. – М., 1972. – 26 с.
4. Горобец В. Ф. Интродукционное сортоизучение травянистых пионов// Интродукция и акклиматизация растений. Республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Вып. 13. – Киев, 1991. – С. 10–15.
5. Дудик Н. М. Пионы. Каталог-справочник. – К.: Наукова думка, 1987. – 128 с.
6. Ефимов С. В. Методика комплексной оценки декоративности растений рода *Paeonia* L. для применения в озеленении // Вестник Нижегородского университета, сер. Биол. – Вып. 2 (8) – 2004. – С. 170–181.
7. Ипполитова Н. Я. Пионы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 62 с.
8. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М.: Колос, 1968. – С. 24–27.
9. Миронова Л. Н., Реут А. А. Сортоизучение пионов в ботаническом саду города Уфы. Ботанические сады в современном мире // Ботанические сады в современном мире. Теоретические и прикладные исследования. – КМК, 2011. – С. 554–557.
10. Миронова Л.Н., Реут А.А. Пионы. Коллекция Ботанического сада-института УНЦ РАН. – Уфа: Башк. энцикл., 2017. – 152 с. + цв. вкл.
11. Павлова Л. А. Пионы. – М.: ЗАО «Фитон+», 2010. – 208 с.
12. Пидгайна Е. С. Генофонд травянистых пионов коллекции Ботанического сада Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского // Перспективы интродукции декоративных растений в ботанических садах и дендропарках (к 10-летию Ботанического сада Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского). Материалы международной научной конференции. (Симферополь, 23–26 сентября 2014 г.) –Симферополь: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 2014. – С. 38–40.
13. Пидгайна Е. С., Репецкая А. И. Фенологическое развитие травянистых пионов в условиях интродукции в Предгорном Крыму // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова», Спеціальний випуск. – Т.14. –2012. – С. 203–206.
14. Пидгайна Е. С., Репецкая А. И., Позднышева Е. С. Травянистые пионы для использования в озеленении в предгорном Крыму. Экосистемы. 2015. Вып. 2. С. 57–66
15. Аннотированный каталог растений Ботанического сада Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского [ред. А. И. Репецкая]. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2014. – 184 с.